

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА СТРАТЕГИЯЛАР МАТРИЦАСИДАН ФЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Темиров Абдулазиз Алимжанович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, и.ф.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399530>

Аннотация. Тезисда тижорат банклари фаолият самарадорлигини оширишда стратегиялар матрицаси ва ундан фойдаланиш имкониятлари таҳлил қилинган. Банк бошқарувида бозор шароитига мос бўлган стратегияларни танлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли ҳам стратегиялар матрицаси банклар учун турли ҳолатларда қарорлар қабул қилишда, молиявий барқарорликни кучайтиришда ва корпоратив бошқарув самарадорлигини оширишда методологик восита сифатида хизмат қилади.

Калит сўзлар: тижорат банки, корпоратив бошқарув, ривожланиш стратегияси, стратегиялар матрицаси, бозор муҳити, риск, самарадорлик

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги шароитида банк бошқарувининг энг маъсулиятли қисм бўлиб стратегик режалаштириш ҳисобланади. Банк фаолиятини режалаштириш бу банк фаолиятининг молиявий-иқтисодий натижаларини ўрганиш, иқтисодий жараёнларнинг омиллари, тенденциялари ва нисбатларини, шунингдек банкни ривожлантиришнинг асосли йўналишларини аниқлаш билан боғлиқ бошқарув жараёни бўлиб ҳисобланади.

Молиявий режалаштириш тижорат банкларида банк бошқарув тизими доирасида унинг амалга ошириши керак бўлган вазифалар ҳамда объектларидан келиб чиққан ҳолда турли мазмун ва мақсадли молиявий режаларни тузиш йўли билан амалга оширилади [1]. Бироқ, режа ўзгармас бўлиши мумкин эмас, чунки банк доимо ташқи муҳити боғлиқликда бўлиб, ҳар қандай ташқи ўзгаришларга мослашувчандир, шунингдек у бозор қонунларига мувофиқ ривожланади.

Тижорат банкларида молиявий режалаштириш ва банк фаолияти самарадорлигини ошириш стратегиялари ўртасидаги боғлиқликни стратегиялар матрицаси асосида таҳлил қилиш банк корпоратив бошқарувининг асосий воситаларидан бири ҳисобланади. Тижорат банклари самарали фаолият юритиш, мижозлар эҳтиёжини қондириш ва бозорда барқарор ўрин эгаллаш учун стратегик бошқарув воситаларидан кенг фойдаланиши зарур. Шундай воситалардан бири – стратегиялар матрицаси ҳисобланади.

Стратегиялар матрицаси банкнинг ички имкониятлари ва ташқи бозор шароитларини солиштириб, турли ҳолатларда қайси стратегияни танлашни мақсадга мувофиқлигини кўрсатиб берувчи восита бўлиб ҳисобланади. Мазкур матрицада асосан икки ҳолат - ташқи муҳит ҳолати – бозордаги рақобат, мижозлар талаблари, давлат сиёсатлари, технологик янгиликлар ҳамда ички муҳит ҳолати – банкнинг молиявий барқарорлик, капитал етарлилиги, ресурслар, хизмат кўрсатиш сифати ҳисобга олинади [4].

Тижорат банки фаолияти самарадорлигини ошириш стратегиялари матрицаси банкнинг ташқи ва ички муҳитини баҳолаш асосида унга мос равишда стратегик

қарорларни қабул қилишга ёрдам берувчи восита бўлиб ҳисобланади. Бу матрица орқали банк раҳбарияти банкнинг кучли ва заиф жиҳатлари, ташқи имкониятлар ва таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда, самарали стратегик йўналишларни белгилайди.

Фикримизча, банкнинг бозордаги мавқеи ва ҳолати бўйича мақсадларига қараб, банк самарадорлигини ошириш стратегиясининг бир нечта вариантларидан бирини танлаши имконияти юзага келиши мумкин. Мазкур танлов таклиф этилаётган стратегик танлов матричасида банк фаолияти самарадорлигини оширишнинг ички ва ташқи муҳит ҳолатларини ҳисобга олган ҳолда ўз аксини топади [5]. Ўрганишлар асосида банкнинг бозордаги мавқеи ва ҳолати бўйича фаолият самарадорлигини ошириш юзасидан стратегиялар матричаси ишлаб чиқилди.

1-жадвал

Тижорат банки фаолияти самарадорлигини оширишнинг стратегиялари матричаси*

Ташқи муҳит ҳолати	Қулай	Нейтрал	Ноқулай
Ички муҳит ҳолати			
Қулай	Консолидация стратегияси	Позицияларни сақлаш стратегияси	Етакчиликка интилиш стратегияси
Нейтрал	Захиралар қидириш стратегияси	Позицияларни сақлаш, кейинчалик етакчиликка интилиш стратегиясига ўтиш	Юқори ўсиш стратегияси
Ноқулай	Позицияларни сақлаш, кейинчалик ўртача ўсиш стратегиясига ўтиш	Юқори ўсиш стратегияси	Инновацион интилиш стратегияси

* Маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси

Таклиф этилаётган тижорат банки фаолияти самарадорлигини оширишнинг стратегиялар матричаси ички ва ташқи муҳитининг ноқулай, нейтрал ва қулай ҳолатларида кўриб чиқилади. Улар асосида эса мазкур ҳолатлар бўйича банкнинг ривожланиш стратегияларидан бирини танлаш имкони кўриб чиқилади. Банк фаолияти самарадорлигини оширишнинг стратегиялари ички ва ташқи муҳитининг қандай шароитида қайси стратегияни танлаш вариантларини кўриб чиқамиз.

1. Ички ва ташқи муҳитнинг қулай бўлган ҳолатида консолидация стратегияси йирик тижорат банклари учун мос ҳисобланади. Рақобатбардошликни ошириш, капитални жамлаш, активлар ва филиаллар бирлашуви орқали бозордаги улушни мустаҳкамлашга эришади.

2. Захираларни қидириш стратегияси шундан келиб чиқадики, банк ҳали ҳам рақобатбардош самарадорликни ошириш учун ички захираларга эга, бу эса ноқулай бозор шароитида мавжуд позицияларини сақлаб қолиш ва бозордаги ўрнида қолишга имкон беради. Банк асосий эътиборни ресурсларни жалб этиш, ички ресурсларни самарали тақсимлаш ва стратегик ҳамкорликларни ривожлантиришга қаратиши лозим.

3. Позицияларни сақлаш стратегияси нейтрал бозорда тенг рақобатдош устунликка эга бўлмаган банклар ёки ноқулай ташқи муҳитда янада ўсиш учун зарур ички

ресурсларга эга банклар томонидан қўлланилади.

4. Ўртача ўсиш стратегияси банкнинг рақобатбардош самарадорлигининг асосий позицияларини "эҳтиёткорлик билан" ошириш стратегиясидир.

5. Юқори ўсиш стратегияси рақобатбардош устунликларни амалга ошириш орқали рақобатбардошликнинг катта захирасига эга бўлган банкка бозор мавқеини сезиларли даражада яхшилашга имкон беради.

6. Инновацион интилиш стратегияси фақат бозор инновацияларга тайёр бўлса ва банк бунинг учун зарур имкониятларга эга бўлса мумкин.

Мазкур маълумотлар асосида Агробанк АТБ фаолиятини ўрганилганда, қуйидаги кўрсаткичлар шаклланди.

2-жадвал

Агробанк АТБ фаолият самарадорлигини ошириш стратегиялари матрицасини танлаш ҳолатининг таҳлили*

№	Таҳлил йўналишлари	Натижалар	Ҳолати
1	Ички муҳит таҳлили		
	Банк молиявий барқарорлиги	Капитал етарлиги белгиланган меъёрда, активлар ўсиши барқарор	қулай
	Персонал	Малакали раҳбарлар, филиаллар сони кўп	қулай
	Ахборот технологиялари	Рақамли банк хизматлари, мобил банк, CRM (мижозлар билан муносабатларни бошқаришга мўлжалланган дастурий таъминот) тизими жорий қилинган	қулай
	Корпоратив бошқарув	Қўмита ва кенгашлар фаолияти яхши йўлга қўйилган, лекин ички назорат тизимида баъзи заифликлар бор	нейтрал
2	Ташқи муҳит таҳлили		
	Бозор имкониятлари	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва уларни экспорт қилиш лойиҳаларида иштирок этиш имкониятлари юқори	қулай
	Регулятор сиёсати	Микромолиялаштириш ва рақамли банкка йўналтирилган қўллаб-қувватлаш сиёсати бор	қулай
	Рақобат	Миллий ва хорижий банклар бўлимлари томонидан кучли рақобат	нейтрал

* Маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси

Маълумотларни ўрганиш асосида шуни таъкидлаш мумкинки, таҳлил йўналишлари бўйича аксар натижалар қулайлигини кўрсатмоқда. Бу эса ўз навбатида банк томонидан консолидация стратегияси ёки интенсив ўсишга мўлжалланган стратегияни танлашига олиб келди. Бу эса корпоратив бошқарувни стратегик даражага олиб чиқишга, бинобарин унинг фаолиятини самарали бўлишига олиб келади.

Тижорат банклари фаолиятида самарадорликни ошириш стратегиялари матрицасининг аҳамияти шундаки, у банк раҳбариятига ички ресурслар ва ташқи муҳит шароити асосида тўғри стратегик йўналишни танлаш имконини беради. Банк қандай

стратегияни танлашига қараб, корпоратив бошқарувнинг тузилмаси ҳам ўзгариши мумкин [4]. Масалан, интенсив ўсиш – инновация ва янги бозорларга чиқишни талаб қилади, бу эса тезкор қарор қабул қилишни кўзда тутаяди, етакчилиққа интилиш стратегияси – рискни минималлаштириш механизмларини мустаҳкамлашни талаб қилади ва бошқалар.

Ҳар бир ҳолат учун тегишли стратегияни танлаш ўз навбатида банкни барқарор ривожлантиришга ёрдам беради ҳамда корпоратив бошқарувнинг мақсадга мувофиқлигини таъминлайди. Бунинг баробарида матрица банкнинг ташқи таҳдидлар шароитида қандай стратегияни танлаши кераклигини кўрсатади, бу эса корпоратив бошқарувда рисклар билан самарали ишлашни таъминлайди [5].

Хулоса қилиб айтганда, стратегиялар матрицаси тижорат банклари учун рақобатбардошлиқни таъминлайди ҳамда барқарор ривожланишга хизмат қилади. Таклиф этилаётган стратегиялар матрицасидан Ўзбекистон банклари фаолиятида фойдаланиш уларнинг келгусида молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга ва мижозлар ишончини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никонец О.Е., Казимирова Н.П. Формирование стратегии коммерческого банка: вопросы методологии и практики: монография. Москва: Изд. «Интернаука», 2018. 170 с.
2. Подборнова Е.С., Сухов А.С., Низамов Б.Р. Особенности разработки финансовой стратегии банка // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. №10, 2019. -54-63 с.
3. Синки Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Москва: Альп. Бизнес Букс, 2016. 1018 с
4. Темиров А.А. Тижорат банклари корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолашга оид янгича ёндашувлар // Management and Economics Scientific Research Journal, № 2, 2025. 81-91 б.
5. Темиров А.А. Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари // Яшил иқтисодиёт, №7, 2024. -175-181 б.